

পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসন ও উন্নয়ন : জনগণের অংশগ্রহণ

প্রভাত দত্ত

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'—এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সে ছিল প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সার্বভৌম ক্ষমতার আধার 'একলেজিয়ায়' বিতর্ক করতেন নাগরিকরা। আনতে পারতেন সংশোধনী প্রস্তাব। প্রয়োজনে প্রয়োগ করতেন ভোটাধিকার।

আমাদের দেশে সংবিধান সংশোধন করে পৌর প্রশাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে চূয়াস্তরতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। সংবিধান সংশোধন অনুসারে তিন লক্ষ বা তার বেশি নাগরিকদের বসবাস আছে এমন পৌর এলাকায় এক বা একাধিক ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হবে ওয়ার্ড কমিটি। কমিটির গঠন, ভৌগোলিক এলাকা এবং কিভাবে আসন পূরণ হবে সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব রাজ্য আইনসভার হাতে থাকলেও ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন সেখানে। তিনিই হবেন সভাপতি ওয়ার্ড কমিটির।

ওয়ার্ড কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য

১) গণতন্ত্রে সরকার জনগণের। পরোক্ষে গণতন্ত্রে জনগণকে এই অনুভূতি দিতে গেলে সরকারকে নেমে আসতে হয় জনগণের দোরগোড়ায়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নিবিড়তর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ওয়ার্ড কমিটি।

২) পৌর পরিষেবার গুণগত মানোন্নয়ন খুবই প্রয়োজন। জনগণের অংশগ্রহণই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। কারণ তারাই জানেন কী ধরনের পৌরপরিষেবা পান। উল্লেখ্য যে, পৌর পরিষেবা দেওয়া জ্ঞানই একসময় জন্ম হয় পৌরসভার। এখন পৌরসভার কাজ বেড়েছে। পৌরসভা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পৌর পরিষেবা প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব পৌরসভার। একাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে চাই জনগণের অংশগ্রহণ।

৩) নির্বাচিত প্রতিনিধির গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা আছে। এই দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে কোনও কোনও দেশে নাগরিকদের দেওয়া হয় প্রতিনিধিদের পদচ্যুত করবার আদিকায়। নির্বাচন বছর বছর করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরে তার দায়বদ্ধতার কথা যাতে বিস্মৃত না হন তার জন্য খুবই উপযোগী ওয়ার্ড কমিটি।

৪) জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা সুশাসনের একটি অন্যতম শর্ত। স্বচ্ছতার বেশি বেশি প্রয়োজন সেইসব দেশে যেখানে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মূল্যবোধ এখনও তেমন দানা বাঁধেনি। উন্নতশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ঘটনা বেশি। ওয়ার্ড কমিটি স্বচ্ছতা

বাড়াতে সাহায্য করে।

৫) এই ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রতিনিধি সহজেই সাহায্য পেতে পারেন বিশেষজ্ঞদের। সমাজে একদল বিশেষজ্ঞ আছেন যারা রাজনীতির চার দেওয়ালে প্রবেশ করতে চান। অথচ তাদের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি কাজে লাগে, পরিপূর্ণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে। ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে এদের সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৬) নাগরিকদের অংশগ্রহণ পৌর প্রশাসনের মানোন্নয়নে সহায়ক। নাগরিকরা জানেন কী করলে উন্নততর হতে পারে পৌর প্রশাসন। স্মরণীয় যে পৌর প্রশাসনের মানোন্নয়নের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর একদল তাত্ত্বিক প্রস্তাব দেন পৌরসভা গঠনের।

৭) গণ উদ্যোগকে স্থানীয় শাসনের একটি প্রধান স্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অর্মতা সেন। গণউদ্যোগ রাজস্ব আদায়ে সহায়ক। এই গণ উদ্যোগের পথ ওয়ার্ড কমিটি। উদারীকরণের যুগে পৌরসভার সম্পদ সংগ্রহ শুরু হতে পাচ্ছে। একাজে ওয়ার্ড কমিটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কাজ

ওয়ার্ড কমিটির গঠন, কাজ এবং আর্থিক ক্ষমতার বিয়য় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য ওয়ার্ড কমিটির সদস্য হবেন। এছাড়া ওয়ার্ড কমিটির নির্বাচন নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি সংবিধান সংশোধন। রাজ্য সরকারগুলি যে নিয়মবিধি রচনা করেছেন তাতে নানান বৈচিত্র্য থাকলেও একটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সায় জ্য আছে—ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা হবেন মনোনীত। কারা মনোনয়ন করবেন তা নিয়ে পার্থক্য আছে রাজ্যে রাজ্যে। কোথাও একাজ করেন ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কোথাও কোথাও পৌরসভা আবার কোথাও কোথাও রাজ্য সরকার। নিচের ছকে কয়েকটি বৃহদায়তন রাজ্যের চিত্র দেওয়া হলো :

ওয়ার্ড কমিটির গঠন

রাজ্যের নাম	নির্বাচিত প্রতিনিধি	সদস্যদের মনোনয়ন করছেন	
কেরালা		পৌরসভা	রাজ্য সরকার
		পঞ্চাশ জনের অনধিক। পরামর্শ করতে হবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ৩ জনের বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হবেন না।	
পশ্চিমবঙ্গ	৩ থেকে ১১ জন। ওয়ার্ডের ভৌগোলিক এলাকা অনুসারে।	১-৩ জন (এলাকার ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী)	
কর্ণাটক			৫ জনের অনধিক
রাজস্থান		পাঁচ জনের বেশি নয়।	
তামিলনাড়ু	পৌরসভায় দু'জনের বেশি নয়। ভেটাদিকার থাকবে না। পৌরনিগমে ১০ জনের বেশি নয়। ভেটাদিকার থাকবে না।		
উত্তর প্রদেশ			৫ জনের বেশি নয়
মহারাষ্ট্র	তিনজনের বেশি নয়		

সূত্র : বি এন সিং এন্ড শিপ্রো মৈত্র, "ফরমেশন অফ ওয়ার্ড কমিটি"।

ভৌগোলিক এলাকা

ওয়ার্ড কমিটির ভৌগোলিক এলাকা এবং নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। চেম্বাই এবং দিল্লিতে আছে বস্তুত আঞ্চলিক কমিটি (Zonal Committee)। মহারাষ্ট্রে পৌর ওয়ার্ড এবং প্রশাসনিক ওয়ার্ড আলাদা। প্রতিটি প্রশাসনিক ওয়ার্ডে আছে ওয়ার্ড কমিটি। চার/পাঁচটি পৌর ওয়ার্ড নিয়ে একটি প্রশাসনিক ওয়ার্ড। গুজরাট এবং হরিয়ানা সহ কয়েকটি রাজ্যে—প্রণীত হয়নি ওয়ার্ড কমিটির নিয়মবিধি। চূড়ান্তরতম সংবিধান সংশোধনী অনুসারে রাজ্যের পৌর আইন বদল হয়েছে ৭ বছর পূর্বে। কয়েকটি বৃহদাকারের পৌরনিগমে আজ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়নি। লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ ছাড়া এর সঙ্গে আছে তুগ্মুল-বি জে পি জোট পরিচালিত কলকাতা পৌরনিগম। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র সহ কয়েকটি বড় বড় রাজ্যে কয়েকটি ওয়ার্ডকে একত্রিত করে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের বিধান আছে। এর ফলে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়। মুম্বাই পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির জনসংখ্যা দশ লক্ষাধিক। নিচের ছকে কয়েকটি প্রধান পৌর নিগমের জনসংখ্যার একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

পৌর নিগম	পৌরওয়ার্ড	ওয়ার্ড কমিটির সংখ্যা	জনসংখ্যা (২০০১)	জনসংখ্যা প্রতি ওয়ার্ডে
বৃহনমুম্বাই	২২১	১৬	১৬,৩৬৮,০৮৪	১০,২৩,০০৫
কলকাতা	১৪১	১৪১	১৩,২১৬,৫৪৬	৯৩,৭৩৪
দিল্লি	১৩৪	১২	১২,৭৯১,৪৫৮	৯৫,৪৫৮
চেম্বাই	১৫৫	১০	৬,৪২৪,৬২৪	৬,৪২,৪৬২
পুণে	১১১	১৩	৩,৭৫৫,৫২৫	২,৮৮,৮৮৬
কানপুর	১১০	১১	২,৬৯০,৪৮৬	২,৪৪,৫৮৯
লক্ষ্ণৌ	১১০	১১	২,২৬৬,৯৩৩	২,০৬,০৮৪
বারাণসী	৮০	০৮	১,২১১,৭৫৯	১,৫১,৪৬৮
লুধিয়ানা	৭০	১৪	১,০৯৫,০৫৩	৯৯,৬৪৬

সূত্র : বি এন সিং ও শিপ্রা মৈত্র 'ফরমেশন্স অফ ওয়ার্ড কমিটি'।

পশ্চিমবাংলার ব্যবস্থা

১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। প্রধানত, দু'ভাগে এই কাজ হয়েছে আমাদের রাজ্যে। কলকাতা পৌর এলাকার মতো বড় পৌরসভা এলাকায় বোরো কমিটি গঠন করা হয়েছে — দ্বিস্তরীয় প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরির জন্য। বোরোস্তরে এক বা একাধিক ওয়ার্ড কমিটি নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। স্থানীয় মানুষ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে স্থানীয় পৌর সমস্যার (নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা, জল প্রভৃতি) সমাধান করার চেষ্টা করে চলেছে বোরো কমিটিগুলোতে।

নাগরিক পরিষদ

অন্যান্য ছোট এবং মাঝারি পৌরসভাগুলোর জন্য চালু ছিল একটি অলিখিত ব্যবস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্দিষ্ট দিনে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন স্থানীয় সমস্যার। কোন কোন পৌরসভা স্থানীয় মানুষকে নিয়ে কর আদায়, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ধরা যাক, বারাকপুর পৌরসভার কথা। সেখানে ছিল নাগরিক কমিটি। ওয়ার্ডের কমিটি গঠিত হবার পর নাগরিক কমিটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু পৌরসভা এবং জনগণ জনগণের অংশগ্রহণকে জোরদার করার জন্য ওয়ার্ড কমিটির নিচে কাজ করেছে নাগরিক পরিষদ।

ওয়ার্ড কমিটি

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্ধারিত জনসংখ্যার গণ্ডি পেরিয়ে এ রাজ্যের ছোট, বড়, মাঝারি সব পৌরসভার জন্য ওয়ার্ড কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ওয়ার্ডের মধ্যে অনধিক ১৪ জনকে মনোনীত করে পৌরসভা। সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হয় একজনকে। পৌর প্রতিনিধি সভাপতি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থাকবেন সেখানে। থাকবেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ক্রীড়াবিদ প্রমুখ। ভবিষ্যতে হয়তো এখানেও সংরক্ষিত হবে মহিলাদের এবং বস্তিবাদীদের জন্য আসন। কমিটির সভা মাসে অন্তত একবার বসা বাধ্যতামূলক।

ওয়ার্ড কমিটির কাজ

পুরসভার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ড কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদারক করবেন :

★ পুর আইনের বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রগুলি—যেমন বেআইনী নির্মাণ, পুরসভার সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল করা, জনগণের অসুবিধা হয় এমন কোন কাজ, কর ফাঁকি, লাইসেন্স প্রয়োজন এমন কোন কাজ লাইসেন্স ছাড়া করা ইত্যাদি।

★ পুরসভার পরিষেবা, সম্পদগুলির অপব্যবহার, যেমন পানীয় জল, রাস্তার আলো, পার্ক এবং খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি।

★ জঞ্জাল সাফাই, রাস্তা বা অন্যান্য জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বর্জাজনিত কারণে বা অন্য কারণে জমা জল অপসারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও টীকাকরণ কর্মসূচী। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বস্তি উন্নয়ন, অপসারণ, জন অভিযোগ নিষ্পত্তি, প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। গৃহকর নির্ণয় ও সংগ্রহ এবং পুরসভার প্রাপ্য অন্যান্য আদায় সংগ্রহ।

★ রাস্তা এবং নর্দমার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি, পরিচ্ছন্নতা ও গণস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগনিবারণ ও নিরাময়, জন্ম ও মৃত্যুর প্রশংসাপত্র প্রদান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণ, পুরসভার অধিকৃত স্থানে বৃক্ষরোপণ, পার্ক, পুকুরিনী ও অন্যান্য পৌর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি।

এছাড়া ওয়ার্ড কমিটি পুরসভা বা পুরসভার চেয়ারম্যান পরিষদ বা কোন উপসমিতি দ্বারা ন্যস্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন। ওয়ার্ডে পুরসভার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির সঠিক রূপায়ণে সহযোগিতা করবেন এই কমিটি।

পরিকল্পনা রচনা

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব। পরিকল্পনার লক্ষ্য—অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক ন্যায্য বিচার।

ওয়ার্ড কমিটি গঠনের পর তিন মাসের মধ্যে তাঁরা পরবর্তী পাঁচ বছরে ওই ওয়ার্ডে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা দরকার তার অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে একটি খসড়া তালিকা তৈরি করবেন। তালিকাটি পুরসভার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পুরসভায় জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ

পুরসভা যখন একটি ওয়ার্ডে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেবে, তখন সেখানকার নাগরিকদের নিয়ে একটি উপভোক্তা কমিটি গঠন করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচীটি তাঁদের তদারকিতে রূপায়িত হবে।

কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ ওয়ার্ড কমিটি উপভোক্তা কমিটিকে সরবরাহ করবেন।

* ওয়ার্ড কমিটির যে কোন সদস্য এলাকার কোন বিশেষ প্রয়োজন, প্রকল্প রূপায়ণে কোন অনিয়ম বা পুরসভার আর্থিক অপচয় বা সম্পদ অপব্যবহারের প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।

* পুরসভার অনুমতি সাপেক্ষে পুরসভার যে কোন আধিকারিককে ওয়ার্ড কমিটি তাঁদের কোন সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করতে পারবেন, যদি সেই আধিকারিকের সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় তাঁদের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রয়োজনে তিনি ওয়ার্ড কমিটিকে তথ্য সরবরাহ করতেও পারবেন।

পুরসভার দায়িত্ব

পুরসভা ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি সরবরাহ করবে :

- * পুরসভার বিভিন্ন উপসমিতিগুলির সিদ্ধান্তবলী
- * পুরসভার সাধারণ সভার কার্যবিবরণী
- * পুরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ
- * ওয়ার্ডের একটি নকশা
- * ওয়ার্ডের অন্তর্গত পৌর সম্পদের বিবরণ
- * পুরসভার বার্ষিক আর্থিক বিবরণ
- * পুরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
- * গৃহকর ও অন্যান্য কর বাবদ পাওনা ও আদায়ের পরিমাণ অন্যান্য তথ্য যা ওয়ার্ড কমিটির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রকৃতিক দুর্যোগ

ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির লিখিত অনুরোধ পেলে পুরসভা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ওয়ার্ড কমিটিকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে পারে। সেক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের সন্ধানের সংক্রান্ত পত্র এবং খরচ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ওয়ার্ড কমিটি পুরসভায় জমা করবে। যদি কোন অর্থ অব্যবহৃত থাকে তাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিতে হবে।

আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি

ওয়ার্ড কমিটি আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অচিরাচরিত আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবে :

* পুরসভার জমি সরকারে ন্যস্ত জমি অথবা সরকারী কোন দপ্তরের জমি (সেই দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে) ব্যবহার সংক্রান্ত।

- * বৃক্ষরোপণ
- * বাজার, দোকান বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থাপন
- * ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলিকে সুসংহত করা
- * বাস, ট্রাক, মোটর গাড়ি ইত্যাদির জন্য পার্কিং-এর সুবিধা প্রদান
- * আবাসন নির্মাণ
- * যে কোন অন্য ব্যবহার যা ওয়ার্ড কমিটি সঠিক মনে করে—

অ) ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে মাছ চাষ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা।

আ) অচিরাচরিত শক্তির উৎস—যেমন সৌর শক্তি, জৈব গ্যাস ইত্যাদি স্থাপন ও তার বাণিজ্যিক বিতরণ।

ই) পুরসভা এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সৌখ উদ্যোগে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির

বাণিজ্যিক সদ্ব্যবহার।

ঈ) সড়ক পথে এবং জলপথে পুরসভার নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালন, যদি তা আর্থিকভাবে লাভপ্রদ হয়।

★ ওয়ার্ড কমিটি উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পুরসভাকে পেশ করবে। যদি ওয়ার্ড কমিটি মনে করে এ ধরনের আয়ের উৎস সন্ধানে অন্য কোন ওয়ার্ড কমিটিকে যুক্ত করা প্রয়োজন, তা হলে তাঁরা সেই ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করবেন।

★ উপরোক্ত প্রস্তাব মতো আভ্যন্তরীণ আয় যতটা বৃদ্ধি পাবে তার ৬০ শতাংশ কোনও কোনও পুরসভা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে খরচ করছেন। প্রয়োজনে প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় ওই পরিমাণ থেকে কেটে রাখা হচ্ছে। বিধাননগর পৌরসভা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ।

ওয়ার্ড কমিটির সভা ক'বার বসছে, বার্ষিক সাধারণ সভা হচ্ছে কিনা তার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছে চন্দননগর পৌরনিগম। নানাভাবে ওয়ার্ড কমিটিকে আরও বেশি গতিশীল করতে চেষ্টা করছে বিভিন্ন পৌরসভা।

ওয়ার্ড কমিটির দায়বদ্ধতা

ওয়ার্ড কমিটির দায়বদ্ধতা দ্বিমুখী—একাধারে পৌরসভার কাছে এবং অন্যদিকে জনগণের কাছে। সভাপতির মাধ্যমে পৌরসভা জানতে পারবেন ওয়ার্ড কমিটির কাজ। পৌরসভার প্রধানকে ওয়ার্ড কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করার দায়বদ্ধতা কাউন্সিলর তথা ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির।

ওয়ার্ড কমিটি পৌরসভার চোখ এবং কান। কাজ করবে ছোট পৌরসভার মতো। ওয়ার্ড কমিটির কাজের মাধ্যমে জনগণ মূল্যায়ন করবে পৌরসভার কাজ। আইন অনুসারে এলাকার নির্বাচকমণ্ডলির কাছে দায়বদ্ধতা আছে ওয়ার্ড কমিটির। বার্ষিক সাধারণ সভা হবে প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যে। প্রকাশ্য স্থানে বসবে সভা। পূর্ববর্তী বছরের প্রশাসনিক এবং আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে এ সভায়। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করবেন সদস্যরা। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রেরিত হবে পৌরসভার বিবেচনার জন্য। নাগরিকদের চাহিদা সম্পর্কে ওয়ার্ড কমিটিকে অবহিত হতে হবে এ সভায়। ওয়ার্ড কমিটি এবং সাধারণ সভা কাজ করবে পৌরসভার দর্পণের মতো। প্রশাসনিক সচ্ছতা বাড়াবে জনগণের আস্থা এবং উদ্যোগ।

আমাদের রাজ্যের এই ওয়ার্ড কমিটি এবং বোরো কমিটি জনগণের অংশগ্রহণকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থা গুরুত্ব পাচ্ছে এ রাজ্যে। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে প্রায় প্রতিটি পৌরসভায়। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে প্রায় প্রতিটি পৌরসভায়। ওয়ার্ড কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বেশ কয়েকটি পৌরসভায়। ধরা যাক বারাকপুর পৌরসভার কথা। উন্নয়নসাথে প্রতি বছর বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার্য করা হয় ওয়ার্ড কমিটির জন্য। ওয়ার্ড কমিটি আলোচনা করে নির্ধারণ করে অগ্রাধিকার। উন্নয়নসাথে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে প্রতি বছর এই খাতে।

ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দেখলে দেখা যাবে নাগরিকরা অংশগ্রহণ করছেন আলোচনায়। পৌরসভার কাজকর্মের সমালোচনা করছেন কেউ কেউ। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছেন নাগরিকরা। প্রথম দিকে উৎসাহের ঘাটতি ছিল। ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সভার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছেন নাগরিকরা। বিধাননগরের মতো কর্মব্যবস্ত্র এলাকায় নাগরিকদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় সাধারণ সভায়। শিলিগুড়ি পৌর নিগম এবং রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা সব ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সমবেত করেন ওয়ার্ড কনভেনশনের ছত্রছায়ায়। বছরে একবার। নানা বিষয়ে আলোচনায় হয়। ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা গোটা পৌরসভার চিত্র পান সেখানে। আলোচনা হয় পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রণয়। পরিকল্পনা রচনার পাশাপাশি কিভাবে আয়

বাড়ছে সে সব ভাবনা-চিন্তা হয় এই সভায়।

প্রযুক্তি ব্যবহার ওয়ার্ড কমিটির কাজকর্মকে গতি দান করবে। হাতের কাছে তথ্য থাকায় সহজ হবে পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণ করতে। ওয়ার্ডের ভিত্তিক পরিকাঠামো, সম্পদ চিত্র, বস্তি এবং বস্তিবাসীদের তথ্য বোতাম টিপে পেলে সফল হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ন্যায় বিচারের জন্য পরিকল্পনা।

বর্তমান সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ সহজসাধ্য বিষয় নয়। সুখের কথা সভার পরিচালকরা জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন ধীরে ধীরে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলার সুবিধা অনেক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিত্রান্তি প্রচারকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা সম্ভব এইসব সভায়। তৃতীয়ত, পৌরসভার সীমাবদ্ধতার কথা নাগরিকদের শোনানোর সুযোগ এই সময় পান পৌর প্রতিনিধিরা।

কি করতে হবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য

নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য রচিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য চাই পৌর প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্ড কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য নাগরিক সংগঠনগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় এবং পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা। পৌরসভাকে নাগরিকদের মুখোমুখি হতে হয় সাধারণ সভায় বছরে একবার। প্রথমত, সভার শুরুতেই সভার গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে সদস্যদের। দ্বিতীয়ত, সভায় ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে সঞ্চালকদের। স্মরণ রাখতে হবে সম্মিলিত আত্মসচেতন নাগরিকদের আত্মসম্মান এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে তারা ভবিষ্যতে আসতে চাইবেন না সভায়। বামফ্রন্ট সরকার আত্মসম্মানবোধ তৈরি করেছেন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে। বস্তুত সভায় মানুষের না আসা ওয়ার্ড কমিটির ব্যর্থতার পরিচায়ক। তৃতীয়ত, সমালোচনা বা প্রশ্নবান নিষ্কিপ্ত হলে ধৈর্যচ্যুত ঘটলে বা অশান্ত হলে চলবে না। সমালোচনা দু'ধরনের হতে পারে—উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধ্বংসাত্মক বা গঠনাত্মক। গঠনাত্মক সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে মানুষকে। চতুর্থত, নাগরিকদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে সভায়। মনে রাখতে হবে সাধারণ সভা তাদের বস্তুত দানের সভা নয় অন্যদের কথা শোনার সভা। এক ধরনের ডাক্তার আছেন যারা রোগীর বস্তুত শেষ হবার পূর্বেই কলম নিয়ে লিখতে থাকেন ওষুধের নাম বা রোগীর করণীয়। আর এক ধরনের ডাক্তার আছেন যারা রোগীর কথা ধৈর্য সহকারে শোনার পরে খোলেন কলমের মুখ। ওয়ার্ড কমিটিকে হতে হবে দ্বিতীয় ধরনের ডাক্তার। পঞ্চমত, সভা যাতে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে স্থান না হয়ে শুঠে সেদিকে সদা সতর্ক নজর দিতে হবে। অকারণ অর্থহীন বা ক-বিতণ্ডা অনেক নিরীহ ও উৎসাহী সদস্যকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। ষষ্ঠত, সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে উৎসবের পরিবেশ। রচনা করতে হবে এলাকায়। লেনিন বলেছিলেন, সমাজ বিপ্লব এক ধরনের উৎসব। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পৌর প্রশাসনে জনগণকে অংশীদার করা এক ধরনের সমাজ বিপ্লব। এর সাফল্যের জন্য চাই উৎসবের পরিবেশ টি ভি ইত্যাদি আধুনিক ভোগ্যদ্রব্য মানুষকে প্রতি মুহূর্তে করছে আত্মকেন্দ্রিক এবং ঘরকুনো। এসবের আকর্ষণ থেকে মানুষকে টেনে আনার জন্য এ ধরনের পরিবেশ রচনা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। সপ্তমত, কাজকর্মের স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছা প্রমাণ করার জন্য সভার বিষয় ছাপিয়ে বিলি করতে হবে সভায়। এতে বাড়বে সদস্যদের উৎসাহ। রাজনৈতিক দলের গণসংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে একাজে। অষ্টমত, মহিলাসহ পিছিয়ে পড়া মানুষদের সভায় আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এসব কাজে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সাহায্য এবং সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। মনে রাখতে হবে এসব সভার বৈপ্লবিক তাৎপর্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার শিক্ষাও মানুষ লাভ করবে এখানে হাতে কলমে। ফলে ধুমায়িত হবে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। নতুন সমাজ গড়ার ভাবনা এবং আন্দোলন। এখানেই নাগরিকরা

বুঝবেন.... "the point now is to change it" বর্তমান কেন্দ্র-রাজ্য কাঠামোর ফলে রাজ্য সরকারগুলোর সীমাবদ্ধতা এবং তার বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ করবেন সদস্যরা এসব সভায়। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের অন্তঃসারশূন্যতা নাগরিকরা বুঝতে পারবেন এ সভায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরের একটি সমীক্ষা অনুসারে চারটি ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে :

- ১) জনগণের বৃহদংশ ওয়ার্ড কমিটি সম্পর্কে অবহিত নন
- ২) ওয়ার্ড কমিটির সভা সময়মতো হয় না
- ৩) সভায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়
- ৪) স্বচ্ছতার অভাবের জন্য নাগরিকদের উৎসাহ বাড়ছে না।

জনগণের অংশগ্রহণের কাজ রাতারাতি হবে না। এখেনীয় গণতন্ত্রের ফসল ঘরে তুলতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। অকারণ উদ্বেগ এবং হতাশার কারণ ঘটেনি এখনও। দীর্ঘ বিদেশী শাসন, কংগ্রেসী শাসনের সংস্কৃতি ফেলে নতুন সংস্কৃতি তৈরি করতে সময় লাগবে। যতদিন নতুন সংস্কৃতি জন্ম না হচ্ছে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নিরলসভাবে।